

РЕЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Наталья Фомина

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности,
специальной психологии и коррекционной педагогики,
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»,
ул. Свободы, 46, г. Рязань, Россия, 390000
pslfom@mail.ru

Владимир Орлов

соискатель кафедры психологии личности, специальной психологии
и коррекционной педагогики
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»,
ул. Свободы, 46, г. Рязань, Россия, 390000
orlov-vl1951@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена важнейшей психолінгвістической проблеме определения особенностей направленности личности подростков с помощью анализа их речи.

Авторы, опираясь на научную концепцию Н.А. Фоминой по комплексному исследованию проявлений личности в речевой деятельности, обосновывают возможность речевой диагностики индивидуально-психологических особенностей языковой личности.

Аргументируют выбор в качестве предмета речевой диагностики установок личности, которые, являясь проявлениями направленности как системообразующего компонента структуры личности и ее активности, отражают смыслообразующие ценностные ориентации и стремления человека добиваться поставленных жизненных целей.

Указывают на сложность формирования жизненных ориентиров в современном индивидуалистическом обществе потребления, замену подлинных общечеловеческих смыслов и ценностей жизни эрзац-смыслами; распространение, в том числе с помощью СМИ, у современной молодежи асоциальных установок на легкую, безбедную жизнь, получение удовольствий различными способами, в том числе в процессе употребления психоактивных веществ и алкоголя.

Подчеркивают сложность осознанного выбора жизненных целей, формирования правильных ориентаций и установок в

подростковом возрасте – периоде противоречивого и кризисного перехода к взрослости, который существенно определяет дальнейшее развитие и успешность социализации личности.

Приводят данные об увеличении ранней подростковой, чаще всего групповой, пивной, алкоголизации, способной быстро приводить к физической и психической зависимости от алкоголя и разрушению личности, которая, к сожалению, стала в молодёжной среде распространённым символом взросления и неформального объединения.

Представляют результаты речевой диагностики сформированности у современных подростков установок на употребление алкоголя, показывающие уровень их ответственности за свои действия и поступки; знание алкогольных напитков, оценку процесса их употребления и понимание его вреда, а также опыт употребления, стремление и готовность к этому, и доказывающие то, что речь может выступать надёжным средством диагностики особенностей личности.

Ключевые слова: речь, языковая личность, направленность личности, алкогольные установки, подростки, незаконченные предложения, тексты-ассоциации, блок ответственности, когнитивно-оценочный блок, блок стремления и готовности к употреблению алкоголя.

Для цитаты:

Фомина Н., Орлов В. Речевая диагностика особенностей направленности личности подростков. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вып. 22 (1). С. 208–225.

Вступление

В настоящее время выдвигаются повышенные требования к личности человека как субъекта жизнедеятельности, формированию у него психологических свойств и качеств, которые способствовали бы его конкурентоспособности и жизнестойкости в современном мире, успешной самореализации и развитию его самого и общества в целом.

В связи с этим важнейшими задачами психологической науки и практики являются выявление, развитие и коррекция (при необходимости) тех или иных свойств и черт личности человека на различных этапах онтогенеза, а также поиск наиболее

доступных и эффективных средств, способов и методов их диагностики.

Как известно, личность формируется и выражается в деятельности, поэтому анализ различных видов деятельности позволяет раскрыть ее психологический склад, внутренний, духовный мир. Одним из важнейших видов деятельности человека является общение с помощью речи, которая определяется единством внешней, исполнительной и внутренней сторон, отражающих особенности нервной системы, соотношения сигнальных систем, потребности, мотивы, эмоции, саморегуляцию, свойства характера и другие индивидуально-психологические особенности языковой личности, т. е. личности, выраженной в языке (текстах) и через язык.

В психологической науке существуют данные о выраженности в речи, главным образом в языковом и речевом параметрах текста как продукта говорения, половозрастных, социальных, национальных признаков субъекта речевой деятельности; его мотивационных, эмоциональных, интеллектуальных характеристик или таких отдельных свойств, как экстраверсия – интроверсия, экстернальность – интернальность, аналитичность – синтетичность, конкретность – абстрактность, пассивность – активность, агрессивность – доброжелательность, замкнутость, озабоченность, осмотрительность, властность и др. (Фомина (Мирошкина), 1992, 2002).

Н.А. Фоминой (Фомина, 2002–2017) предложена и совместно с учениками развивается научная концепция целостного исследования проявлений свойств и черт личности в речи, позволяющая рассматривать выраженность в тексте как продукте речевой деятельности не только собственно лингвистических (языковых, речевых и содержательно-смысловых), но и психологических (мотивационных, динамических, эмоциональных, регулятивных и когнитивных) характеристик языковой личности. В рамках данной концепции, позволяющей раскрыть основные черты, связи и отношения речевой деятельности, ее целостную структуру, а также представить более полную и глубокую характеристику индивидуальности личности, проведены исследования проявлений в речи базовых свойств и черт

личности, отражающих ее целостную сущность – общительности, ответственности, настойчивости, инициативности (Н.А. Фомина, А.Ю. Агапова, Т.М. Беспалова, А.Н. Леева, И.В. Чивилева), ценностных ориентаций (Т.В. Рогожкина), образа мира (Ю.А. Гришенина), своеобразия интеллекта (С.В. Елгина) и др., а также таких психофизиологических предпосылок формирования личности, как темперамент (Л.А. Власова), особенности эмоциональной сферы (А.Н. Пошехонова), соотношение сигнальных систем (М.А. Мирчетич). Однако исследований отражения в речи мотивационного уровня языковой личности, который, с одной стороны, является наиболее подверженным индивидуализации, с другой, – представляет наибольшие трудности для изучения (Ю.Н. Караулов, Н.А. Мирошкина (Фомина) и др.), пока еще недостаточно.

В данной статье показаны возможности и представлены результаты речевой диагностики установок подростков на употребление алкоголя как составляющей направленности их личности.

С позиции интегральных переменных (В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов, А.И. Крупнов и др.) направленность, наряду с активностью и саморегуляцией, наиболее полно выражают целостную сущность личности (Крупнов, Новикова, 2014). *Активность* обуславливает внутреннюю потребность, тенденцию индивида к эффективному освоению внешней действительности, к самовыражению относительно внешнего мира, которая может реализоваться в умственном, двигательном (в том числе речедвигательном) или социальном (общение) плане, которые обеспечивают непрерывное взаимодействие субъекта с миром. Функции активизации и торможения, проявляющиеся в избирательности поведения и принятии решений, осуществляются благодаря сознательной *волевой регуляции* активности, которая проявляется в самоконтроле состояний и свойств человека, его характеристик как субъекта деятельности, общения или самосознания (В.А. Петровский, Е.М. Черепанова), в управлении содержанием собственного сознания, самооценке личности, обеспечении приоритета ведущих мотивов над второстепенными (К. Хорни, А.А. Реан, А.В. Захарова, Л.Д. Столяренко и др.)

с помощью воли, волевых свойств. А направление, качество и уровень реализации этой активности определяются «содержательными» особенностями личности (Крупнов, Новикова, 2014), т. е. ее *направленностью*, представляющей системообразующий компонент структуры и включающей в себя потребности и мотивы, цели, интересы, идеалы, убеждения и мировоззрение, ценностные ориентации и пр.

Важным проявлением направленности личности, отражающим ее содержательно-смысловую сферу, представляющим индивидуальные особенности субъекта и имеющим большую личностную и социальную значимость, являются склонности, стремления и установки. Установка представляет собой готовность к определённой деятельности и активности, которая возникает в результате взаимодействия потребностей и среды и выступает начальным звеном отражения действительности (Д.Н. Узнадзе). Социальная установка, имеющая направленность, степень выраженности, различные характеристики смыслового, целевого и операционного уровней (А.Г. Асмолов), складывается на основе опыта и направляет реакции индивида относительно всех объектов или ситуаций, с ним связанных (Г. Олпорт).

К сожалению, в современном обществе из-за недостаточной разработки вопросов государственной идеологии и мировоззренческой концепции у определённой части молодого поколения отмечаются невысокая социальная активность; эгоистическое самоутверждение; ориентация на внешние, чаще всего материальные, ценности, формирование асоциальных установок на легкую жизнь и получение удовольствий различными способами, в том числе в процессе употребления психоактивных веществ и алкоголя; недостаточная осмысленность жизни, искажение общечеловеческих ценностей и смыслов, замена их эрзац-смыслами или даже потеря смысла жизни. Все это приводит к формированию различных видов зависимостей, в том числе наркотизации и алкоголизации, отклоняющегося поведения и социальной дезадаптации молодежи (Орлов, Фомина, 2015).

Особое значение для формирования и развития личности, ее активности как субъекта жизнедеятельности и направленности,

включающей в себя потребности, мотивы, цели, идеалы, ценностные ориентации, жизненные смыслы и установки, мировоззрение, интересы, имеет подростковый возраст – период противоречивого и кризисного перехода к взрослости, который во многом определяет дальнейшее развитие и успешность социализации личности. В этот период формируется самосознание, «Я-концепция», повышается важность самооценки и оценки себя другими; появляются новые социальные роли, права и обязанности, расширяется сфера коммуникации, меняется характер личностных взаимодействий и происходит осознание морально-этических норм (Б.Г. Ананьев, М.И. Анцыферова, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.) (Орлов, Фомина, 2015). Стремясь освободиться от опеки и контроля старших, они проявляют реакцию эмансипации (А.Е. Личко), и у них появляется так называемое «чувство взрослости» – особая форма самосознания, через которую они выстраивают свои отношения с окружающими, изменяют свою деятельность, сравнивают себя с другими, находят образцы для усвоения (Д.Б. Эльконин) и которая может выражаться в социальной зрелости (при сотрудничестве подростка и взрослого в различных видах деятельности); в интеллектуальной взрослости (стремлении знать и уметь по-настоящему); в равнении мальчиков на качества «настоящего мужчины» (силу, смелость, волю, верность в дружбе и т. п.), а также в подражании внешним признакам повзросления (стремлении к взрослой моде и одежде, косметике и др., курении, игре в карты, употреблении алкоголя) (Т.В. Драгунова). Наиболее значимым становится общение со сверстниками, потребность утвердить себя в их среде, которая зачастую представляет собой асоциальные референтные группы, и в окружающем мире в целом. При этом подростки, с одной стороны, готовы к такому общению и стремятся к нему, с другой, – обнаруживают тенденцию к индивидуализации отношений, избирательность и требовательность в дружбе (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С. Кон и др.), проявляя в процессе общения и поведенческих реакциях противоречивость, конфликтность, негативизм, неприятие взглядов и убеждений других, демонстративность. То, что они уже не принадлежат

к сообществу детей, но ещё не принадлежат миру взрослых, часто делает их в общении эмоционально неустойчивыми и напряжёнными, застенчивыми, конфликтными и агрессивными (К. Левин). Их интересы могут расходиться с требованиями жизни, а возможности – с собственными требованиями к себе. Из-за недостаточного уровня развития воли и когнитивной сферы подростки не всегда способны осознанно анализировать собственные поступки и реакции других и регулировать собственное поведение, в процессе принятия волевого решения выбирать аргументы в пользу разумного подхода, а не эмоционально привлекательного поведения (Л.И. Божович). Отсутствие знаний о вреде наркотиков, алкоголя и пр., недооценка пользы и преимуществ здорового образа жизни, а также невысокая степень личной зрелости, саморефлексии, произвольного самоконтроля и навыков ответственного, морально-регулируемого поведения могут выступать внутренними психологическими условиями формирования у подростков положительной алкогольной установки (Давыдов, 2008). А внешними причинами ее развития у подростков, помимо вышеназванного отсутствия общегосударственной идеологии и мировоззренческой концепции, приводящего к частому несоблюдению моральных и этических норм, являются заметное социальное расслоение общества, резкое изменение характера личностных взаимодействий, распад института семьи и изменение семейных ценностей, чрезмерная демонстрация сцен бытового пьянства, агрессивности и насилия в СМИ, а также распространение наркомании и алкоголизма у части социума. К сожалению, имеет место ранняя алкоголизация – одна из форм отклоняющегося поведения подростков, предполагающая их знакомство с опьяняющими дозами алкоголя в возрасте до 16 лет (Братусь, Сидоров, 1984). По данным медицинской статистики, в последние годы употребляют алкогольные напитки каждый третий школьник в средних классах и более половины – в старших. Средний возраст начала употребления алкоголя у мальчиков – 12,5, у девочек – 12,9 лет. При этом у подростков преобладает групповая, чаще всего пивная, алкоголизация (Сидоров, 1979), которая в течение года способна привести к физической и психической зависимости от алкоголя.

Постановка проблемы

К сожалению, ранний пивной алкоголизм, наносящий серьезный ущерб здоровью человека и зачастую приводящий к психологической и социальной деградации личности, стал в молодежной среде распространенным символом взросления и неформального объединения, поэтому проблемы, связанные с пристрастием к алкоголю, как и к наркотикам, психоактивным веществам и курению, в современном обществе приобрели общегосударственный масштаб и стали требовать системного и глубокого междисциплинарного научного подхода со стороны медицины, социологии, юриспруденции, педагогики, теоретической и практической психологии (Сидоров, 2006). В связи с этим перед психологами встала серьезная задача выявления положительных установок на употребление алкоголя у подростков с целью противодействия негативному влиянию на них социума и асоциальных референтных групп микросреды, противостояния алкогольным традициям и как следствие – предупреждения отклоняющегося поведения, в том числе ранней алкоголизации, и трудностей в процессе социализации подростков.

При этом специальных и эффективных методов исследования установок личности пока еще недостаточно, а речевая деятельность человека, в которой отражаются различные его индивидуально-психологические свойства и черты и которая поэтому обладает большими возможностями для определения свойств личности, в том числе ее установок как составляющих направленности, в качестве метода диагностики широко не используется.

Цель и задачи исследования. Одна из задач нашего исследования заключалась в выявлении сформированности положительных установок на употребление алкоголя у 160 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с помощью анализа их речи.

Методы и методики исследования

Для диагностики отношения подростков к алкоголю и определения сформированности у них установок на употребление алкоголя прежде всего нами была использована проективная

психолінгвістическа методика «Незаконченні пропозиції». Підліткам було запропоновано закінчити 17 пропозицій, 4 з яких давали можливість визначити сформованість у них відповідальності за свої дії поступки; 8 – показували їх знання і досвід вживання алкогольних напоїв, а також позитивну або негативну емоційну оцінку вживання алкоголю і розуміння його шкоди; 5 – вказували на готовність і прагнення вживати алкоголь в майбутньому. Відповідно до цього серед запропонованих для завершення фраз нами умовно були виділені 3 блоки аналізу: блок відповідальності, когнітивно-оціночний блок і блок готовності і прагнення.

Окрім цього, був використаний *аналіз їх текстів-асоціацій* як продуктів індивідуальної мовної діяльності. Підліткам пропонувалося описати події, зображені на репродукціях картин Дієго Веласкеса «Завтрак» і Тулуз-Лотрека «Похмільє», а також на фото групового розпиття алкогольних напоїв групою молодих людей, взятого з Інтернет-ресурсу, передав думки, емоції, почуття, викликані цими зображеннями, і ставлення до них.

Як і при аналізі результатів методики «Незаконченні пропозиції», зверталось увагу на проявлення підлітками в висловлюваннях відповідальності за свої дії поступки, освідомленість в питаннях алкоголю, вираження позитивної або негативної оцінки його вживання, забарвленість текстів позитивними ствердженнями або негативними ствердженнями переживаннями, а також прагнення і готовність розпивати алкогольні напої або їх відсутність.

Результати емпіричного дослідження

Аналіз результатів проєктивної методики «Незаконченні пропозиції» показав, що у більшості підлітків достатньо розвита відповідальність за свої дії поступки: більше половини (63,8%) з них продемонстрували високий, ще чверть (28,1%) – середній і тільки 8,1% підлітків – низький її рівень. Так, наприклад, відповідальні підлітки писали: «Взрослий чоловік – це ... не той, кому исполнилось 18 років, а

тот, кто может принимать решения самостоятельно и отвечать за свои поступки»; «...это ... человек, который отвечает за свои поступки и обеспечивает себя сам без помощи других»; «должен отвечать за свои поступки, т. к. ... он несет за них ответственность»; «это ... тот, кто несет за себя ответственность и принимает решения сам» или «успешность современных молодых людей во многом зависит от сформированных у них волевых свойств и самоконтроля, потому что ... нужно уметь общаться с людьми, возможно, которые тебе не нравятся, также нужно уметь заставлять себя делать то, что нужно».

Предложения, составившие когнитивно-оценочный блок, с одной стороны, указывали на знание алкогольных напитков, их употребление и положительную эмоциональную оценку этого, выражающуюся в доминировании положительных стенических эмоций, с другой, – на понимание вреда алкоголя и его отрицательную эмоциональную оценку (при превалировании отрицательных астенических переживаний). Абсолютное большинство (78%) обследованных подростков продемонстрировали высокий уровень отрицательного отношения к алкоголю и понимание вреда его употребления. Они писали о том, что «алкогольные напитки – «это ... *плохие напитки*»; *это зло*»; «... *это плохо*»; ... *это – смерть*»; «... я ...*отрицательно отношусь к этому*»; «*мне не нравятся алкогольные напитки*»; «... *алкогольные напитки позволяют ... потерять хорошее будущее*»; «... я ... *никогда не стала бы их употреблять*»; «... *алкогольные напитки позволяют ... разрушить жизнь и здоровье*»; «*это ... очень вредный для здоровья напиток*»; «*в подростковом возрасте алкогольные напитки ... пить не рекомендуется*»; «... *нельзя употреблять*»; «... *очень опасно*»; «*у человека могут возникнуть проблемы с алкогольной зависимостью, если ... продолжать пить*»; «*если ...он будет употреблять алкогольные напитки ежедневно*». У 13% подростков был выявлен средний уровень отрицания алкоголя («я думаю, *алкогольные напитки позволяют ... человеку расслабиться*. Их используют, чтобы забыться. Они думают, что, выпив алкоголь, они *освободятся от проблем, но это не так*»; «*алкогольные напитки ... одурманивают*). Однако почти десятая часть (9%) подростков показала низкий уровень отрицания алкоголя,

возможно, связанный с незнанием вопросов алкогольной тематики и неразвитостью эмоциональной оценки или искаженными представлениями о них («в современном обществе алкоголь ... пользуется большим спросом»; «... считается фирменным напитком»; «алкоголь ... это веселье»; «это ... для кого как»; «если бы меня спросили о моем отношении к алкогольным напиткам, ... 50% на 50%»; «мои друзья употребляют алкогольные напитки ... по выходным дням»; «у человека могут возникнуть проблемы с алкогольной зависимостью, если ... у него так сложилась жизнь»).

Анализ предложений, отражающих готовность и стремление подростков к употреблению алкоголя, позволил заключить, что более двух третей (69%) из них не стремятся употреблять алкогольные напитки («я еще не пробовала алкоголь»; «если в компании друзей мне предлагают выпить, ... то я откажусь», «... я не сторонница алкоголя»; «в будущем я не предполагаю употреблять алкоголь»). 22% подростков продемонстрировали средний уровень стремления к употреблению алкогольных напитков («в моей семье алкоголь употребляют ... редко, по праздникам»; «мои друзья употребляют алкогольные напитки ... иногда»). Однако 9% подростков подтвердили факты употребления алкоголя и высказали мнение о допустимости этого во время праздников, дней рождения и т. п. («я впервые попробовал алкогольные напитки ... в 12 лет»; «... в возрасте 14 лет (в Новый год)»; «... в 16 лет»; «в будущем я предполагаю употреблять алкоголь ... по большим случаям»; «в будущем я предполагаю употреблять алкоголь ... только по праздникам») или просто за компанию («если в компании друзей мне предлагают выпить, ... соглашусь, если хорошая компания»; «если в компании друзей мне предлагают выпить, ... я выпью»).

Анализ текстов-комментариев подростков к предьявленным картинкам и фото показал следующее.

У большинства (84%) подростков и здесь была заметна склонность к проявлениям ответственности и отсутствие установки на употребление алкоголя, в высказываниях 87% из них – негативная когнитивная и эмоциональная оценка алкогольных напитков и процесса их распития. Эти подростки осознавали пагубность этого и даже опасность для жизни: «на

фото...я вижу четырёх молодых людей, им не меньше 20 лет, но они уже всюю употребляют алкоголь. Около них еще много бутылок с алкоголем. Но у всех ведь еще вся жизнь впереди. *Им надо бы идти работать, потом растить своих детей*, а они сидят и пьют. *Это совершенно неправильно. Из-за алкоголя они могут умереть* еще в молодом возрасте, а им нужно прожить полную жизнь». Другой подросток так комментировал увиденное на картине «Похмелье», передавая астенические эмоции: «На картине изображена несчастная женщина, которая «увязла» в алкогольной зависимости. Она *устало* смотрит вдаль, и, возможно, кроме вина у нее больше *нет радости* в жизни. На её лице видна *обида и злоба* на других и на саму себя. К этому изображению я отношусь *с опаской и жалостью*. Мне кажется, героине *нужна срочная помощь*». Третий так описывал увиденное на картине «Завтрак»: «На этой картине я вижу семью, которая состоит из отца и двух сыновей. Видимо, семья не обеспечена, так как обстановка *очень бедная*. Самое *ужасное* то, что бутылку вина держит ребенок. Пить при своем чаде *не позволительно*, не то, чтобы давать этот «яд» ему в руки. Эта картина вызывает лишь *отрицательные эмоции*. По сей день эта проблема остается неизменной – родители продолжают пить при своих детях, и *это действительно ужасно*. Однако тексты 16% подростков указывали на низкий уровень их ответственности, 12% – положительное отношение к алкоголю. Эти подростки, например, писали: «На картине «Завтрак» люди *хорошо проводят время*».

В текстах 5% обследованных подростков было обнаружено отсутствие адекватной когнитивной и отрицательной эмоциональной оценки употребления спиртных напитков. Они писали: «Картина «Завтрак». Семья завтракает. Но кроме старика никто не пьет. Так что *я не вижу проблем*»; «К таким людям я *отношусь нейтрально*, так как *это их здоровье, жизнь, личное время. Это их дело...*». Эти подростки, демонстрирующие недостаточную ответственность, недостаток знаний об алкоголе и его вреде, неправильную эмоциональную оценку употребления алкогольных напитков и допускающие это, представляют зону риска и нуждаются в соответствующей просветительской, воспитательной и профилактической работе со стороны педагогов, психологов и родителей.

Выводы

Таким образом, анализ продуктов речевой деятельности подростков (на уровне предложений и текстов-ассоциаций), представленный в данной статье, позволил сформулировать следующие выводы о сформированности у подростков установок на употребление алкогольных напитков как важнейшей составляющей направленности их личности.

Большинство современных подростков способны брать на себя ответственность за свои действия и поступки, в том числе за употребление алкогольных напитков, отрицательно к ним относятся, понимают их вред и поэтому не стремятся к употреблению алкоголя.

Однако среди них есть и такие, кто, не понимая вреда алкогольных напитков и не имея к ним отрицательного эмоционального отношения, уже употребляют алкоголь и готовы продолжать это в будущем.

Это должны знать и учитывать родители, педагоги и психологи в процессе организации работы с подростками по выявлению и профилактике формирования у них установок на употребление алкоголя и гармонизации их личности в целом.

Поскольку помогает подросткам контролировать и регулировать поведение в соответствии с социальными нормами, противостоять и противодействовать негативным средовым влияниям и алкогольным традициям в субкультуре современного российского общества ответственность как важнейшее волевое и морально-нравственное личностное свойство, на следующем этапе нашего эмпирического исследования были определены содержательно-смысловые (целевые, мотивационные, когнитивные, продуктивные) и инструментально-стилевые (динамические, эмоциональные, регулятивные, рефлексивно-оценочные) составляющие ответственности подростков, которые сдерживают формирование у них положительных алкогольных установок либо, напротив, способствуют этому процессу.

Литература

Братусь Б.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 144 с.

- Давыдов А.В. Профилактика алкоголизма подростков: Дисс. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2008. 183 с.
- Крупнов А.И., Новикова И.А. История и концептуальные основы системно-функционального подхода к исследованию свойств личности. Системные исследования свойств личности: к 30-летию научной школы А.И. Крупнова в РУДН. М.: РУДН, 2014. С. 9–30.
- Орлов В.Б., Фомина Н.А. К вопросу об актуальности исследования связей интересов, особенностей самоконтроля и ответственности с установками на употребление алкоголя у подростков. *Личность в природе и обществе: Материалы XVIII–IX Межвузовских психологических чтений студентов, аспирантов и молодых ученых* (г. Москва, 23 апреля 2015 г.). М.: РУДН, 2015. С. 69–73.
- Орлов В.Б., Фомина Н.А. Соотношение особенностей ответственности и установок на употребление алкоголя у подростков. *Человеческий капитал*. 2017. № 7 (103). С. 22–25.
- Сидоров П.И. Особенности клиники и диагностики алкоголизма в подростково-юношеском возрасте. *Алкоголизм и неалкогольные токсикомании у несовершеннолетних*. М.: МОЛГМИ, 1979. С. 84–86.
- Сидоров П.И. Наркологическая превентология. М.: Медпрес-информ, 2006. 719 с.
- Фомина Н.А. Свойства личности и особенности речевой деятельности. Рязань: «Узорочье», 2002. 362 с.
- Фомина Н.А. Проявления личности в речи. Рязань: РГУ имени С.А. Есенина. Рязань, 2016. 116 с.
- Фомина Н.А. Проявления различных свойств языковой личности в речевой деятельности. *Системные исследования свойств личности: к 30-летию научной школы А.И. Крупнова в РУДН*. М.: РУДН, 2014. С. 446–473.
- Фомина Н.А. Соотношение различных свойств языковой личности и особенностей ее речевой деятельности. *Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики* / Под ред. Л.В. Засекиной. Луцк: Вэжа-Друк, 2014. С. 126–148.

УДК 81'23

DOI 10.5281/zenodo.1088406

МОВЛЕННЄВА ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ

Наталія Фоміна

**доктор психологічних наук, професор кафедри психології особистості,
спеціальної психології та корекційної педагогіки,**

ФГБОУ ВО «Рязанський державний університет імені С.О. Есенина»,

вул. Свободи, 46, м. Рязань, Росія, 390000

pslfom@mail.ru

Володимир Орлов

здобувач кафедри психології особистості, спеціальної психології
та корекційної педагогіки,
ФГБОУ ВО «Рязанський державний університет імені С.О. Есеніна»,
вул. Свободи, 46, м. Рязань, Росія, 390000
orlov-vl1951@yandex.ru

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено психолінгвістичній проблемі визначення особливостей спрямованості особистості підлітків через аналіз їхнього мовлення. Автори, спираючись на наукову концепцію Н.О. Фоміної з комплексного дослідження проявів особистості в мовленнєвій діяльності, обґрунтовують можливість мовленнєвої діагностики індивідуально-психологічних особливостей мовленнєвої особистості. Аргументовано вибір мовленнєвої діагностики установок особистості, які, будучи проявами спрямованості як системоутворюючого компоненту структури особистості та її активності, відображають сутнісні ціннісні орієнтації й прагнення людини досягати поставлених життєвих цілей.

Вказано на складність формування життєвих орієнтирів у сучасному індивідуалістичному суспільстві споживання, заміну справжніх загальнолюдських смислів і цінностей життя ерзац-смыслами; розповсюдження, в тому числі й за допомогою ЗМІ, в сучасній молоді асоціальних установок на легке, безбідне життя, отримання задоволень різними способами, в тому числі у процесі вживання психоактивних речовин і алкоголю.

Підкреслено складність усвідомленого вибору життєвих цілей, формування правильних орієнтацій і установок в підлітковому віці – періоді суперечливого й кризового переходу до дорослості, який суттєво визначає подальший розвиток і успішність соціалізації особистості.

Наведено дані про збільшення ранньої підліткової, найчастіше групової, пивної, алкоголізації, здатної швидко приводити до фізичної і психічної залежності від алкоголю й руйнування особистості, яка, на жаль, стала в молодіжному середовищі поширеним символом дорослішання й неформального об'єднання.

Представлено результати мовленнєвої діагностики сформованості в сучасних підлітків установок на вживання алкоголю, що демонструють рівень їхньої відповідальності за власні дії і вчинки; знання алкогольних напоїв, оцінку процесу їх вживання й розуміння їх шкоди, а також досвід вживання, прагнення і готовності до цього, і доводячи те, що мовлення може виступати надійним засобом діагностики особливостей особистості.

Ключові слова: мовлення, мовленнєва особистість, спрямованість особистості, алкогольні установки, підлітки, незакінчені речення,

тексти-асоціації, блок відповідальності, когнітивно-оцінний блок, блок прагнення й готовності до вживання алкоголю.

Для цитати:

Фоміна Н., Орлов В. Мовленнєва діагностика особливостей спрямованості особистості підлітків. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1). С. 208–225 [рос. мовою].

UDC 81'23

DOI 10.5281/zenodo.1088406

**SPEECH DIAGNOSTICS OF ORIENTATION
PECULIARITIES OF THE PERSONALITY
OF ADOLESCENTS**

Nataliia Fomina

Doctor of Psychology, Professor of the Department of Personality Psychology,
Special Psychology and Correctional Pedagogy,
FGBOU VO «Ryazan State University named after S.A. Yesenin,
46 Svobody str., Ryazan, Russia, 390000
pslfom@mail.ru

Vladimir Orlov

aspirant of the Department of Personality Psychology,
Special Psychology and Correctional Pedagogy
FGBOU VO «Ryazan State University named after S.A. Yesenin,
orlov-vl1951@yandex.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the most important psycholinguistic problem on determining the features of personality of adolescents' orientation with the help of speech diagnostics.

The authors, relying on the scientific concept of N.A. Fomina for integrated research of personality's manifestations in speech activity, substantiate the possibility of speech diagnostics of individual psychological peculiarities of the language personality.

They substantiate the choice as a subject of speech diagnostics of personality's settings, which, being manifestations of orientation as a system-forming component in the structure of personality and her activity,

reflect the sense-forming value orientations and aspirations of the person to achieve the set life goals.

The complexity in formation of life guides in the modern individualistic consumer society, the replacement of genuine human meanings and values of life with ersatz-meanings; distribution, including with the help of Mass media, among modern youth of asocial attitudes to an easy, comfortable life, obtaining pleasures in various ways, including in the process of using psychoactive substances and alcohol are pointed out.

The complexity of conscious choice of life goals, formation of the right orientations and attitudes in adolescence – a period of contradictory and crisis transition to adulthood, which essentially determines the further development and success of socialization of the individual are emphasized.

The data on increasing in early adolescent, most often group, beer, alcoholization, which can quickly lead to physical and mental dependence on alcohol and destruction of personality, which, unfortunately, has become a popular symbol of growing ups and informal unification in the youth environment are shown.

The article also present the results of speech diagnostics of formation in modern teenagers of installations for alcohol consumption, showing the level of their responsibility for their actions and deeds; knowledge of alcoholic beverages, evaluation of their use and understanding of their harm, as well as experience in using, aspiration and readiness for this, and proving that speech can be a reliable means for diagnosing personality traits.

Key words: speech, language personality, personality's orientation, alcoholic settings, adolescents, unfinished sentences, texts-associations, responsibility block, cognitive evaluation block, desire and readiness for alcohol consumption.

For citation:

Fomina, N., Orlov, V. (2017). Speech diagnostics of orientation peculiarities of the personality of adolescents. *Psiholingvistika – Psycholinguistics*, 22 (1), 208–225 [in Russian].

References

- Bratus, B. S., Sidorov, P. I. (1984). *Psihologiya, klinika i profilaktika rannego alkogolizma [Psychology, Clinic and Prevention of Early Alcoholism]*. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta. 144 s. [in Russian].
- Davydov, A. V. (2008). *Profilaktika alkogolizma podrostkov [Prevention of teenage alcoholism]*. *Candidate's thesis*. 183 s. [in Russian].
- Krupnov, A. I., Novikova, I. A. (2014). *Istoriya i konceptualnye osnovy sistemno-funkcionalnogo podhoda k issledovaniyu svojstv lichnosti. Sistemnye*

- issledovaniya svojstv lichnosti: k 30-letiyu nauchnoj shkoly A.I. Krupnova v RUDN [History and conceptual foundations of the system-functional approach to the study of personality properties. System studies of personality properties: to the 30th anniversary of the scientific school of A.I. Krupnov in the PFUR], (pp. 9–30). Moskva: RUDN. [in Russian].
- Orlov, V. B., Fomina, N. A. K voprosu ob aktualnosti issledovaniya svyazey interesov, osobennostej samokontrolya i otvetstvennosti s ustanovkami na upotreblenie alkogolya u podrostkov. Lichnost v prirode i obschestve [To the question of the relevance of the study of relations of interests, features of self-control and responsibility with attitudes toward alcohol consumption among adolescents]. Proceedings from: *Materialy XVIII–IX Mezhvuzovskih psichologicheskikh chtenij studentov, aspirantov i molodyh uchenyh «Chelovecheskij kapital» – Materials of XVIII–IX Intercollegiate psychological readings of students, graduate students and young scientists (Moskva, 23 aprelya 2015)* (pp. 69–73). Moskva: RUDN, 2015. [in Russian].
- Orlov, V. B., Fomina, N. A. (2017). Sootnoshenie osobennostej otvetstvennosti i ustanovok na upotreblenie alkogolya u podrostkov [The ratio of the features of responsibility and attitudes to alcohol use among adolescents]. *Chelovecheskij kapital – Human capital*, 7 (103), 22–25. [in Russian].
- Sidorov, P. I. (1979). Osobennosti kliniki i diagnostiki alkogolizma v podrostkovo-yunosheskom vozraste [Features of the clinic and diagnosis of alcoholism in adolescence and adolescence]. *Alkogolizm i nealkogolnye toksikomanii u nesovershennoletnih – Alcoholism and non-alcoholic substance abuse among minors*, (pp. 84–86). Moskva: MOLGMI. [in Russian].
- Sidorov, P. I. (2006). *Narkologicheskaya preventologiya [Narcological Preventology]*. Moskva: Medpres-inform, 2006. 719 s. [in Russian].
- Fomina, N. A. (2002). *Svoystva lichnosti i osobennosti rechevoj deyatel'nosti [Characteristics of personality and features of speech activity]*. Ryazan: «Uzoroche». 362 s. [in Russian].
- Fomina, N. A. (2016). *Proyavleniya lichnosti v rechi [Manifestations of personality in speech]*. Ryazan: RGU imeni S.A. Esenina. Ryazan. 116 s. [in Russian].
- Fomina, N. A. (2014). *Proyavleniya razlichnykh svojstv yazykovoj lichnosti v rechevoj deyatel'nosti. [Manifestations of various properties of the language personality in speech activity]. Sistemye issledovaniya svojstv lichnosti: k 30-letiyu nauchnoj shkoly A.I. Krupnova v RUDN – System studies of personality properties: to the 30th anniversary of the scientific school of A.I. Krupnov in the PFUR*, (pp. 446–473). Moskva: RUDN, 2014. [in Russian].
- Fomina, N. A. (2014). *Sootnoshenie razlichnykh svojstv yazykovoj lichnosti i osobennostej ee rechevoj deyatel'nosti [The ratio of various properties of the language personality and the features of its speech activity.]. Yazyk, rech, lichnost v zerkale psicholingvistiki – Language, speech, personality in the mirror of psycholinguistics*. In L.V. Zasekina (Ed.), (pp. 126–148.). Luck: Vehzha-Druk. [in Russian].

Подано до редакції 07.09.2017
Прорецензовано 18.09.2017
Прийнято до друку 28.09.2017